

BREVI NOTE / SHORT NOTES

ANTONINO DUCHI & MONICA GIAMPICCOLO

PRIMO SITO DI NIDIFICAZIONE DI RONDINE ROSSICCIA
CECROPIS DAURICA (LAXMANN, 1769) (*Aves Hirundinidae*)
NEGLI IBLEI (VALLE DEL TELLESIMO, RAGUSA - SIRACUSA)

First breeding site of the Red-rumped swallow Cecropis daurica (Laxmann, 1769) (Aves Hirundinidae) in the Hyblean mountain range (Tellesimo Valley, Ragusa - Siracusa)

La Rondine rossiccia *Cecropis daurica* (Laxmann, 1769) è una specie ad ampia distribuzione, comprendente Europa, Africa meridionale e centrale, nonché gran parte dell'Asia (TURNER & ROSE, 1989). Essa frequenta zone aperte collinari e montuose, valli fluviali, scogliere, aree coltivate ed abitazioni umane, sia isolate che in aree urbane. In Europa, la riproduzione avviene tra aprile e settembre ed è solitaria o in piccoli gruppi (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2017). Il nido è costruito in grotte, fessure delle rocce e in manufatti antropici (FRUGIS, 1972).

A livello globale la specie è considerata a Minor rischio (Least Concern, LC) in funzione della sua ampia distribuzione e della dimensione e stabilità della popolazione (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2017). Per quanto concerne l'Italia questo irundinide era nel passato considerato accidentale (FRUGIS, 1972); più di recente la specie ha colonizzato la Penisola a più riprese, essendo una specie migratrice. Pur essendo stata la popolazione costituita da soli 40-100 individui maturi con un areale molto localizzato, la sua valutazione è stata Vulnerabile in quanto non vi erano motivi per aspettarsi una possibile diminuzione della popolazione stessa (PERONACE *et al.*, 2012) ed in effetti, più di recente, vi è stato un incremento nel riscontro di coppie nidificanti (CORSO *et al.*, 2021). Le principali minacce per la specie sono: la distruzione dei nidi, la loro occupazione da parte di altre specie, nonché l'uso di insetticidi in agricoltura (BRICHETTI & FRACASSO, 2007).

In Sicilia sono state segnalate nidificazioni irregolari in un numero limitato di siti nelle province di Siracusa, Agrigento, Messina e Trapani (IENTILE & MASSA, 2008) e, successivamente, una nidificazione è stata riportata anche per la provincia di Palermo (CUMBO, 2014, 2015).

Una recente ricerca (CORSO *et al.*, 2021) ha però permesso di riscontrare un ulteriore numero di nidi, in particolare in Sicilia Sud-orientale, fondamentalmente in zona costiera con una stima di 14-25 coppie/anno con una tendenza all'aumento. Questa ricerca suggerisce che la popolazione nidificante possa quindi essere ancora più numerosa in relazione alla presenza di siti di nidificazione ancora non conosciuti. Conseguentemente il riscontro di nuovi siti di nidificazione risulta particolarmente interessante.

Nel periodo 18.VI.2021 - 22.VIII.2021 sono state effettuate osservazioni ornitologiche lungo il torrente Tellesimo, affluente di destra del fiume Tellaro, da un viadotto da cui si domina un tratto della vallata. Le osservazioni sono state svolte tramite binocoli Zeiss 10x, Olympus 8x e cannocchia-

le Nikon con massimo ingrandimento 45x; inoltre è stata realizzata anche documentazione fotografica tramite fotocamera digitale reflex Nikon D700 con obiettivo 300 mm. Nell'area di osservazione il torrente forma alcuni meandri; la vegetazione riparia è risultata prevalentemente arbustiva e mancante totalmente di platani *Platanus orientalis*, mentre il territorio circostante è prevalentemente costituito da carrubeti-uliveti e da macchia-gariga. Il ponte sul torrente ha una lunghezza di circa 100 m ed un'altezza massima stimata di circa 9-10 m. Nell'area e nel periodo interessati dalle osservazioni il corso d'acqua risultava asciutto pressoché totalmente nel tratto in questione: due grosse pozze ancora presenti in data 23.VI si sono infatti velocemente prosciugate, una totalmente ed una quasi totalmente già il 29.VI. Le attività sono state eseguite le mattina tranne che per l'ultimo giorno, per un totale complessivo di più di 10 ore e sono sintetizzate nella Tab. 1.

Tabella 1. Sintesi delle attività di osservazione di *Cecropis daurica*.

DATA	Numero di individui osservati	Orario di osservazione *
18.VI.2021	1(2?) adulti	6.45-7.55
23. VI.2021	2 adulti	6.30-9.05
29. VI.2021	0	8.05-10.45
4.VII.2021	0	7.00-9.15
12.VII.2021	0	8.10
7.VIII.2021	0	6.25-7.05
22.VIII.2021	0	18.20-19.10

*comprensivo di rilievo fotografico e conteggio dei nidi sotto il ponte

Nella prima data sono stati osservati diversi individui di *Hirundo rustica* L., 1758 in volo nella zona in questione: tra di essi è stata notata la presenza di *Cecropis daurica* (Fig. 1). Nella successiva osservazione sono stati osservati due individui adulti; questi, come del resto gli individui di *Hirun-*

Fig. 1 — Uno degli individui di Rondine rossiccia *Cecropis daurica* osservati nella Valle del Tellesimo.

do rustica presenti, oltre ad aggirarsi nell'area del sito si inoltravano in volo periodicamente e costantemente al di sotto del ponte (Fig. 2). Viceversa nelle date successive non si notava alcuna *Cecropis daurica* mentre si osservavano ancora individui adulti e giovani di *Hirundo rustica*.

Fig. 2 — Un individuo di *Cecropis daurica* in volo verso la parte inferiore del viadotto.

Un primo sopralluogo effettuato sotto il ponte in data 23.VI.2021 ha evidenziato, sotto la campata posta in direzione Ovest, una serie di nidi in materiale fangoso disseccato (Fig. 3). Diversi di essi si presentavano ormai piuttosto rovinati, mentre altri erano in migliori condizioni o ancora attivi. Infatti, oltre ad un nido aperto di *Hirundo rustica* con 5 piccoli, era possibile osservare nidi chiaramente chiusi attribuibili a *Cecropis daurica* (si veda ad esempio per confronto PAPOULIS *et. al.*, 2018, Fig. 1f, pag. 2); sul campo non è stata osservata alcuna presenza di nidiacei ma dall'analisi delle foto si evidenziava la presenza di almeno 1 nidiaceo che faceva capolino da uno dei buchi presente in uno dei nidi (vedi Fig. 3, in alto a sinistra). Nello stesso lato della campata è stato possibile censire circa 30 nidi: gran parte di essi erano piuttosto rovinati e quindi di difficile identificazione. Anche la campata sita in direzione Est portava, praticamente sotto ogni 'costolatura' in cui era suddivisa, uno o più nidi di aspetto simile a quelli dell'altro lato. Probabilmente alcuni dei nidi sono stati riutilizzati nel tempo, un fenomeno osservato da altri autori (CUMBO, 2005; DE LOPE REBOLLO, 2015).

Il sito in questione è il primo individuato lungo la vallata del Tellesimo ed il primo per gli Iblei. Tale sito, data la notevole presenza di nidi in vari stati di degrado sembra essere utilizzato già da tempo. Le osservazioni svolte hanno evidentemente riguardato la 'coda' del periodo riproduttivo, che è risultato anticipato rispetto, ad esempio, alle osservazioni fatte in provincia di Palermo (CUMBO, 2014). Il mancato prosieguo dell'attività riproduttiva per il resto dell'estate potrebbe essere messo in relazione con la forte siccità del torrente nell'anno in questione. Ulteriori conoscenze sull'utilizzo del sito nonché sulla biologia della specie nell'area potranno venire da successive indagini

Fig. 3 — Alcuni dei nidi osservati nel sito indagato.

da effettuarsi a partire dall'inizio della stagione riproduttiva. Inoltre un'intensificazione dei monitoraggi lungo le valli fluviali degli Iblei è auspicabile in quanto potrebbe portare al riscontro di altri siti di nidificazione.

Ringraziamenti. — Si ringrazia Donatella Sciveres per la collaborazione in alcune attività di campo.

BIBLIOGRAFIA

- BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2017. *Cecropis daurica*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017. e.T103812643A111238464.
<http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20171.RLTS.T103812643A111238464.en>.
- BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2007. Ornitologia italiana - Apodidae-Prunellidae. A. *Perdisa Ed.*, Bologna.
- CORSO A., STARNINI L. & PENNA V., 2021. Update to the status of Western red-rumped Swallow *Cecropis daurica rufula* (Temminck, 1835) (*Aves Hirundinidae*) in Sicily. *Naturalista sicil.*, 45: 265-267.
- CUMBO G., 2014. Nidificazione di rondine rossiccia *Cecropis daurica* (Laxmann, 1769) in provincia di Palermo. *Naturalista sicil.*, 38 (2): 391-392.

- CUMBO G., 2015. Doppia nidificazione della Rondine rossiccia *Cecropis daurica* (Laxmann, 1769) (*Aves Hirundinidae*) in Sicilia. *Naturalista sicil.*, 39: 433-434.
- FRUGIS S., 1972. Enciclopedia degli Uccelli d'Europa. *Rizzoli Editore*, Milano.
- IENILE R. & MASSA B., 2008. Uccelli (*Aves*). In: AUTORI VARI, Atlante della Biodiversità della Sicilia: Vertebrati terrestri. *Arpa Sicilia*, Studi e Ricerche, Palermo, 6.
- DE LOPE REBOLLO F., 2015. Biología comparada de la golondrina comun (*Hirundo rustica rustica* L.) y de la golondrina daurica (*Hirundo daurica rufula* Temm.) en Extremadura. Tesis doctoral, *Universidad Complutense de Madrid*, Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Zoología y Fisiología Animal, 657 pp.
- PAPOULIS D., TZORTZAKAKI O., AVRAMIDIS P., MENTIS P., LAMPROPOULOU P. & ILIOPOULOS G., 2018. Mineralogical and textural characteristics of nest building geomaterials used by three sympatric mud-nesting hirundine species. *Scientific Reports*, 8: 11050. DOI:10.1038/s41598-018-29307-8.
- PERONACE V., CECERE J.G., GUSTIN M. & RONDININI C., 2012. Lista Rossa 2011 degli uccelli nidificanti in Italia. *Avocetta*, 36: 11-58.
- TURNER A. & ROSE C., 1989. A handbook to the swallows and martins of the world. *Christopher Helm*, London.

Indirizzo degli autori — A. DUCHI, via Giordano Bruno, 8 - 97100 Ragusa (I); e-mail: aduchi@tin.it; M. GIAMPICCOLO, via Saragat, 12 - 97100 Ragusa (I).

